

ANOMAL BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN KORREKSION ISHLAR

Xamrayeva Aziza Farxadovna

JDPU p.f.f.d

Ergasheva Fotima

JDPU talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada anomal bolalar bilan olib boriladigan korreksion ishlar haqida fikr yuritilgan.

Kalit-soʻzlar: Anomal, bolaning rivojlanishi, rivojlanish zonasi, korreksiya, korreksion ishlar, psixofiziologik rivojlanish, tamoyil.

Аннотация: В данной статье рассматривается коррекционная работа с аномальными детьми.

Ключевые слова: Аномальное, развитие ребенка, зона развития, коррекция, коррекционная работа, психофизиологическое развитие, принцип.

Abstract: This article discusses the correctional work carried out with anomalous children.

Key words: Abnormal, child development, developmental zone, correction, correctional work, psychophysiological development, principle.

Anomal bolalar va ularning umumiy tavsifi. Anomal oʻquvchilar bilan olib boriladigan korreksion ishlarning asosiy yoʻnalishlari. Psixofiziologik rivojlanishi va xulqida nuqsonlar boʻlgan bolalarni oʻqitish, tarbiyalash va rivojlantirish – murakkab ijtimoiy-pedagogik muammo hisoblanadi. Rivojlanishida nuqsoni boʻlgan bolalar bilan korreksion ishlar quyidagi yoʻnalishlarda olib boriladi:

1. Bolalarning rivojlanishi va xulqidagi nuqsonlar tabiati va mohiyatini aniqlash, ularning yuzaga kelishi sabablari va sharoitlarini oʻrganish.

2. Rivojlanishi va xulqida nuqsonlar boʻlgan bolalar bilan korreksion-pedagogik faoliyatning tashkil etish va rivojlanishi tarixini oʻrganish.

3. Bolalarning rivojlanish va xulqidagi nuqsonlarning oldini olishga xizmat qiluvchi ijtimoiy-pedagogik shart-sharoitlar va psixofiziologik rivojlanishi etimologiyasi (sabab-oqibatli asoslari)ni aniqlash.

4. Rivojlanishida kamchilik va xulqida nuqsonlar bo‘lgan bolalarga korreksion-pedagogik ta’sir ko‘rsatish texnologiyasi, shakl, metod va vositalarini ishlab chiqish.

5. Ommaviy umumiy o‘rta ta’lim manbalari sharoitlarida rivojlanishi va xulqida nuqsonlar bo‘lgan bolalarning umumiy va maxsus ta’limi mazmunini tahlil qilish.

6. Bolalarni reabilitatsiya qilish va himoyalash markazlari, maxsus muassasalarining maqsadi, vazifa va asosiy yo‘nalishlarini aniqlash.

7. Anomal bolalar bilan koreksion-pedagogik faoliyatni tashkil etuvchi o‘qituvchilarni tayyorlashda zarur o‘quv-metodik bazasi yaratish.

Bola rivojlanishidagi nuqsonlarni diagnostika qilishda korreksion ishlar tamoyillari va metodlari. Rivojlanishida kamchiliklar bo‘lgan bolalar maxsus, korreksion-rivojlantiruvchi ta’lim va tarbiyaga muhtoj bo‘ladilar. Anomal bolalarga yondashishda u yoki bu nuqsonni aniqlash emas, balki uning xususiyati, tuzilishi, bolani tegishli muassasaga joylashtirish, korreksion ishlarni amalga oshirishda alohida ahamiyatga ega bo‘lgan sonli va sifatli ko‘rsatkichlarini aniqlash muhimdir.

Anomal bolalarni maxsus muassasalarda o‘qitish va tarbiyalash, shuningdek, umumiy o‘rta ta’lim maktablarida korreksion-rivojlantiruvchi sinflarni tashkil etish masalasi bilan psixologik-tibbiy-pedagogik komissiyalar (PMPK) shug‘ullanadilar. Bu borada mutaxassislarning quyidagi tamoyillarga amal qilishlari maqsadga muvofiqdir:

Insonparvarlik tamoyili har bir bola uchun o‘z qobiliyatlarini maksimal darajada rivojlantira oladigan zarur sharoitlarni o‘z vaqtida yaratib berishdan iborat bo‘lib, u bolani izchil va batafsil o‘rganish, uning yo‘lida uchraydigan qiyinchiliklarni yo‘qotish yo‘llari va vositalarini izlashni talab etadi.

Bolalarni kompleks o‘rganish tamoyili bolaga tashhis qo‘yishda zarur mutaxassisliklar (tibbiy, defektologik, psixologik va pedagogik) bo‘yicha olingan ma’lumotlarga tanishni nazarda tutadi. Agar shifokor, defektolog, psixolog va pedagoglarning fikrlari turlicha bo‘lsa, bola qayta tekshiruvdan o‘tkaziladi.

Bolani har tomonlama va yaxlit o‘rganish tamoyili bolaning idrok etish, emotsional-irodaviy sifatlari va xulqini tekshirishni ko‘zda tutadi. Unga ko‘ra bolaning rivojlanishiga jiddiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan jismoniy holati ham hisobga olinadi. Bolani har tomonlama va yaxlit o‘rganish uning o‘quv, mehnat va o‘yin kabi faoliyati jarayonidagi harakatlarini kuzatishga asoslanadi.

Bolani dinamik o‘rganish tamoyilga binoan tekshirish davomida ular biladigan va bajara oladigan ishlarni emas, balki ularning o‘qitishdagi imkoniyatlarini ham hisobga olish muhim ekanligini nazarda tutadi. L.S.Vo‘gotskiyning “yaqin rivojlanish zonasi” - bolalarning o‘qishdagi mavjud imkoniyatlari haqidagi ta‘limoti mazkur tamoyilning asosini tashkil qiladi.

Sifatiy-miqdoriy yondashuv tamoyili bola bajargan topshiriqni baholashda yakuniy natijanigina emas, balki usuli, masalani yechish uchun tanlangan yo‘lning ratsionalligi, harakatlarning mantiqiy ketma-ketligi, maqsadga erishishdagi qa‘tiylik va tirishqoqlikni ham hisobga olish zarurligini asoslaydi.

Rivojlanishida mavjud bo‘lgan chetlanishlar darajasiga ko‘ra differentsatsiyalashtirilgan ta‘limni tashkil etish tamoyili rivojlanishida bir xil, lekin darajasiga ko‘ra turli chetlanishga ega bolalarni ajratgan holda o‘qishlarini nazarda tutadi, binobarin, ularni o‘qitish metodikasida sezilarli farqlar mavjud (masalan, ko‘zi ojiz bolalar taktik asosda (Brayn tizimi bo‘yicha), yomon ko‘ruvchilar esa ko‘rish asosida o‘qitiladi).

Asosiy adabiyotlar:

1.Nishanova.Z.T, G.K.Alimova Psixologik xizmat.Psixokorreksiya.Toshkent “ijod press” 2019

2..Dovurova.G O‘zlashtirishi qiyin bo‘lgan kichik maktab yoshidagi bolalar psixologiyasidagi muammolar va ularning yechimlari.T 2020

3.Goziyev.E.G.”Ontogenez psixologiyasi”T2020

4.Adizova T.M Psixokorreksiya T 2015

5.Umarov.B.M Tarbiyasi qiyin bolalar bilan ishlashda psixologik xizmat o‘rni T.2018

6.Olimov.L.Ya Xulqi og‘ishgan bolalar psixologiyasi.Darslik Buxoro 2019